

RESUMO SIMPLES

**O PAPEL DO PROFESSOR NO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS
COM TDAH**

 DOI: 10.5281/zenodo.8187423

Luciane Pereira Simal Ferrari

Universidade Paranaense-UNIPAR

E-mail: lucianesimal@hotmail.com

Jucelma Molas do Nascimento

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul- Pedagogia

E-mail: junascimento@hotmail.com

Viviane Aparecida Valério

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul- Pedagogia

E-mail: valerio.viviane29@gmail.com

RESUMO

O objetivo da pesquisa é compreender as implicações do Transtorno de Déficit de Atenção no contexto escolar, visando métodos e possíveis intervenções no processo de ensino aprendizagem de educação especial. Para tanto, pautou-se numa pesquisa bibliográfica, através da análise e fichamento de livros, periódicos e banco de dados, se baseando em autores como: Goldstein (1994), Pereira (2013) e Freitas (2013), no sentido de confrontar teorias diferentes para uma melhor compreensão do tema. Conclui-se que o TDAH é um transtorno psicomotor que afeta as crianças e se não for diagnosticado com precocidade pode causar muitos prejuízos, prejudicando seu convívio social em todos os ambientes. A família é o primeiro núcleo social da criança é onde começam aparecer os primeiros sintomas do TDAH. Quando o indivíduo começa a frequentar a escola os problemas de comportamentos ocasionados pelo TDAH ficam mais expostos, onde muitas vezes por falta de conhecimento acabam

sendo rotulados. A escola é o segundo lugar onde ela consegue expor seus sentimentos e suas energias, sendo assim é nesse ambiente e juntamente com a participação da família que deve ser observado os diferentes comportamentos da criança para concluir se é indisciplinada ou sofre de TDAH, caso percebam esse transtorno deve-se encaminhá-lo ao profissional da área da saúde o mais rápido possível, para que seja feito o diagnóstico correto e um tratamento adequado de acordo com suas particularidades dentro da educação especial, para obterem um direcionamento eficaz frente as necessidades especiais e as diferenças que possuem. Portanto, cabe a todos os envolvidos nesse processo, ter o mesmo objetivo, levando em consideração que o diagnóstico precoce dá ao tratamento de TDAH uma chance bem maior de sucesso, sem prejuízos na aprendizagem da criança e de sua interação social.

Palavras-chave: Formação docente. TDAH. Aprendizagem. Educação Especial.

REFERENCIAS

FREITAS,C.A. **Discutindo a Tríade sustentadora da prática da Educação Especial: Aprendizagem significativa, função social da escola e**

Neuropedagogia. Disponível em: <<http://www.webartigos.com/artigos/discutindo-a-triade-sustentadora-da-pratica-neuropedagogica-aprendizagem-significativa-funcao-social-da-escola-e-neuropedagogia/5684>> .

GOLDSTEIN, Sam; GODSTEM Michel. **Como Desenvolver a capacidade de atenção da criança.** Campinas, São Paulo: Ed. Papyrus, 1994.

PEREIRA,R.A. **A criança com TDAH e a escola.** Disponível em:
<http://www.tdah.org.br/br/textos/textos/item/117-a-crian%C3%A7a-com-tdah-e-a-escola.html>.